

CHET TILI DARSLARIDA INFORMATSION VA KOMMUNIKATSION RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Tohirova Shahribonu

Nizomiy nomidagi TDPU ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17192769>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tili darsida information va kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish ko'zda tutilgan. Axborot texnologiyalarini ta'limda qo'llanilishi axborotlarni uzatish va elektron vositalarga asoslangan yangi ta'lim texnologiyalarini hamda ularning o'ziga xos shakllarini paydo bo'lishiga olib keldi. Interfaol kompyuter dasturlari va imkoniyati katta bo'lgan multimedia tizimlari bularga yaqqol misol bo'la oladi.

Kalit so'zlar: multimedia, videoma'ruza, elektron darslik.

Аннотация. В данной статье предусмотрено использование информационно-коммуникационных технологий на уроке английского языка. Использование информационных технологий в образовании привело к появлению новых образовательных технологий и их специфических форм, основанных на передаче информации и электронных средствах. Интерактивные компьютерные программы и мощные мультимедийные системы являются ярким примером этого.

Ключевые слова: мультимедиа, видеолекция, электронный учебник.

Annotation. This article deals with the use of information and communication technologies in English language teaching. The use of information technologies in education has led to the emergence of new educational technologies and their specific forms based on information transfer and electronic means. Interactive computer programs and multimedia systems with great capabilities are a vivid example of this.

Keywords: multimedia, video lecture, electronic textbook.

Respublikamizda ta'lim jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llashga doir keng ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Ushbu muammoning ilmiy-nazariy asoslari, har bir pedagogik texnologiyaning o'ziga xos jihatlari ishlab chiqilib, yetarli darajada tajribalar to'plandi. Ta'lim jarayoniga pedagogik va informatsion texnologiyalarni joriy etishda xorijiy mamlakatlarning tegishli tashkilotlari yaqindan yordam ko'rsatmoqda. Malumki ushbu yo'nalishni amalga oshirishda eng birinchi chet tilini o'rganishda qaratildi. Chet tilini ayniqsa ingliz tilini o'rganishda axborot vositalarni qo'llash undagi dasturlarni ishlab chiqarish ham talablarni amalga oshirish o'zini natijalarini bermoqda. Albatta bularni barchasi zamonaviy dasturlar bo'lib o'quv jarayonida foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan qulayliklar majmuasiga aytiladi. Zamonaviy o'quv elektron nashrlarni tahlil etish ularning murakkab tuzilishga ega bo'lib, klassifikatsiyaga muxtojligini ko'rsatdi. Elektron o'quv nashrlar klassifikatsiyasi asosida ham o'quv, ham elektron hamda dasturiy vositalar klassifikatsiyalarining umumiy metodlari yotadi. O'quv jarayonining asosiy turi ma'ruza hisoblanadi. Ma'ruza –talabalar tomonidan o'zlashtirilishi kerak bo'lgan o'quv material uchun yo'naltiruvchi asos bo'lgan bilimlarni shakllantiruvchi o'quv jarayonining tashkil qilinish shaklidir. Ma'ruzaning uchta asosiy turi mavjud bo'lib, ular kirish ma'ruzasi, informatsion ma'ruza va obzor ma'ruzalaridir. O'rganilayotgan fan predmeti va didaktik maqsadlardan kelib chiqib, ma'ruzalarning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin: muammoli ma'ruza, visual ma'ruza, press-konferensiya ma'ruza va hokazo. Ma'ruzalarda qo'llaniluvchi elektron o'quv nashrlari bayon etiluvchi

materialni videotasvirlar, ovozli animatsion roliklar bilan boyitish, ma'ruzachiga murakkab jarayonlarni namoyish etishga yordam berishi kerak.¹ Nazariy materialni o'rganishni tashkil etishda quyidagi turdagi elektron o'quv nasrlaridan foydalanish mumkin:

- Videoma'ruza.

Ma'ruza videokamera yordamida yozib olinadi. Ushbu ma'ruza turining yutuqli tomoni uni qilay vaqtda takror eshtish mumkinligi va qiyin joylariga to'xtab ketish imkoniyatining mavjudligidir.

- Multimedia ma'ruza.

Mustaqil ta'lim uchun o'rgatuvchi interaktiv dasturlar yaratilishi mumkin. Bunday o'quv qo'llanmalaridan foydalanishda har bir o'quvchi o'zi uchun qulay bo'lgan o'rganish traektoriyasini, optimal o'rganish tempini va usulini tanlashi mumkin. O'zlashtirish ko'rsatkichi ko'p jihatdan nazorat qiluvchi vositalar hisobiga ham ko'tarilishi mumkin.

- An'anaviy nashrlar:

elektron ma'ruza matnlari, tayanch konspektlar, nazariy materialni o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar va hokazo. Talabalarning axborot texnologiyalari asosidagi mustaqil ta'limi quyidagilarni o'z ichiga oladi: elektron darslik bilan ishlash, videokolleksiyalarni tomosha qilish, audiokassetalarni eshitish, kompyuterli trenajerlarda ishlash, kompyuterli testdan o'tish va boshqalar [2, 21]. Hozirgi paytda bilimlarni nazorat qilishning barcha turlarini elektron o'quv nashrlari yordamida maxsus ishlab chiqilgan kompyuter dasturlari asosida amalga oshirish mumkin. Ayniqsa, elektron o'quv nashrlaridan joriy va oraliq nazorat tizimida foydalanishning samarasi yuqoridir. Kompyuter test dasturlari o'rganuvchilar uchun o'z-o'zini nazorat vositasigina bo'lib qolmay, joriy va oraliq nazoratning vazifasini o'z ustiga oladi. Bunday test dasturi o'zgartirish mumkin bo'lmaydigan mustaqil programma bo'lishi yoki o'qituvchi tomonidan to'ldirib, modifikatsiyalandigan qoboq dastur ham bo'lishi mumkin. Tarix ta'limida o'quv amaliyotining muhim ahamiyati bor. Kompyuter imitatsion modellar, trenajerlar vositasi bo'lib xizmat qiladi. Kompyuter dasturlari yordamida arxiologik qazilmalarga, etnografik materiallar yig'ish, yodgorliklarni rekonstruksiyalash, arxiv xujjatlari bilan tanishishga tayyorgarlik treninglari tashkil etilishi mumkin. Arxiv va muzeylarni kompyuterlashtirish arxiv va muzey praktikasini msofadan o'tqazish imkonini yaratadi. O'quv elektron vositalari qatorida O'quv-uslubiy majmualar muhim o'rin tutadi. O'UM lar nazariy material bilan birga amaliy vazifalar, testlar, ilovalar va boshqalarni saqlaydi.² O'UM lar strukturalangan mantiqan bog'langan didaktik elamantalardan tashkil topgan raqamli va analog shakldagi multimedia kurslari sifatida taqdim etilishi mumkin. Zamonaviy o'quv multimedia kursi – video va audio materiallar bilan boyitilgan matnli interaktiv materialgina bo'lmay, undagi o'quv materiallari turli shakl va turli axborot tashuvchilarda joylashtirilishi kerak. Multimedia kurs ta'lim oluvchiga illyustrativ, ma'lumotli, trenajerli va nazorat qiluvchi qismlari yordamida kompleks ta'sir o'tkazish vositasi hisoblanadi. O'UMning asosini uning interaktiv qismi egallaydi. Ushbu qism faqat kompyuterda realizatsiyalanadi.

¹ Лутфиллаев М.Х. Олий таълим ўқув жараёнида такомиллаштиришда ахборот технологиялари интеграцияси (Информатика ва табиий фанлар мисолида): Дис. докт. пед. наук. -Тошкент: ЎзДПУТИ, 2006. – 212 б.

² Семочкина О.А., Семочкин А.Н. Реализация методических конструкций в педагогических программных продуктах // Новые информационные технологии и совершенствование учебных планов профессионального образования: Материалы Региональной межвузовской научно-практической конференции. 30-31 мая 2000. - Владивосток, 2000. 144-145 с.

Unga quyidagilar kiradi:

- elektron darslik;
- elektron ma'lumotnoma;
- trenajerli majmua;
- misol va masalalar to'plami;
- elektron laboratoriya praktikumi;
- kompyuterli test tizimi.

Elektron darslik nazariy materialni mustaqil o'rganishga qaratilgan, uning giper matnli tuzilishi shaxsiy ta'lim trayektoriyasi bilan ishlash imkonini beradi.

Elektron xrestomatiya-darslik mazmunini to'ldiruvchi matnlar yig'indisidir. Xrestomatiya tarkibiga hujjatlar, badiiy asarlar va ulardan parchalar kiritilishi mumkin. Xrestomatiyaga kiritilgan matnlarning xususiyatlari yoritilgan metodik ko'rsatmalar o'quvchi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu ko'rsatmalar matn bilan o'quv materiali orasidagi bog'lanishni amalga oshiruvchihamda o'quvchi-talabalarning seminar va amaliy mashg'ulotlarga tayyorlanishida yo'naltiruvchi vosita hisoblanadi. Elektron ma'lumotnoma foydalanuvchiga zarur vaqtdakerakli axborotni qisqa shaklda tezkor olish imkoniyatini beradi. Odatda elektron ma'lumotnoma terminlarning ro'yxatidan iborat bo'lib, ro'yxatning har bir elementi giperaktiv hisoblanadi, ya'ni uni faollashtirish natijasida termin mazmuni, tarjimai yoki izohi keltirilgan gipersilkaga murojaat etiladi. Elektron ma'lumotnomaning mavjudligi har qanday O'UM uchun zaruriy shart hisoblanadi. Ingliz tilio'qitishdaInternet resurslari. Elektron o'quv nashrlari ichida Internetda joylashtirilgan tarmoq resursalari keng tarqalmoqda. Til mavzusidagi Internet resurslarining soni ham ortmoqda. Asta-sekin tilga oid resurslarning ma'lumotlar bazalari, maxsus katalog va qidiruv tizimlari paydobo'ldi. Tarmoq ilmiy-ta'lim resurslari bilan ishlash o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, tarmoqda, brauzerlar bilan ishlash malakasini, Internetda axborot izlash, uni qayta ishlash va saqlash usullari bilan tanish bo'lishni talab etadi. Internetda ishlamoqchi bo'lgan tilshunos oldida turadigan birinchi muammo-axborot qidirish muammosidir. K bu keyingi muammo-topilgan resurslarning ta'lim maqsadlarida foydalanishga yaroqliligini aniqlashdan iborat. Davlat ta'lim standartlariga mos kelish nuqtai nazaridan tekshirilmaydigan ko'plab tilga oid resurslar mavjuddir. Har qanday kursni o'rganish jarayonida Internetdan olingan o'quv qo'llanmasining ta'lim muassasasi o'quv dasturiga mos kelmasligi muammosi yuzaga kelishi mumkin. Internetdan olinadigan ma'lumotlarning nihoyatda turli-tuman xarakterda ekanligi ularni qayta ishlash uchun kerak bo'ladigan dasturiy va texnik vositalarni tanlash muammosi kelib chiqadi. Matnli, grafik, audio-video axborotlarni tasvirlashning ko'plab formatlari mavjud.

Chet tili o'qitishda kerakli bo'ladigan asosiy multimedion qurilmalarni roli katta hisoblanadi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirishda visual materiallar audio qurilmalar o'qitish jarayonini faollashtirishni yanada mustahkamlaydi. Multimedia vositalari bilan dars jarayonlarni o'tish texnologiya rivojlanishi ya'ni XX-asrdan boshlangan bo'lsa ham undagi natijalarni samaradorligi qoniqarli ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi qonuni – T.: 1997. - 29avgust.

2. «Kompyuterlashtirishni rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish to'g'risida» 2002 yil 31 maydagi PF3080-sonli Farmoni.
3. Fanning o'quv-metodik majmuasi tarkibi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hay'atining 2009 yil 10 dekabrda 11/6 raqamli «Oliy ta'lim muassasalarida fanlar bo'yicha zamonaviy darslik va o'quvslubiy majmualar tayyorlash to'g'risida»gi qarori 3-ilova. Toshkent, 2009. – 44 b.
4. Алейников В.В. Компьютерные технологии в формировании профессиональных качеств специалиста. // Применение новых технологий в образовании: Материалы X Международной конференции. 30 июня - 3 июля 1999 г., Троицк - Фонд новых технологий в образовании "Байтик", 1999.
5. Семочкина О.А., Семочкин А.Н. Реализация методических конструкций в педагогических программных продуктах // Новые информационные технологии и совершенствование учебных планов профессионального образования: Материалы Региональной межвузовской научно-практической конференции. 30-31 мая 2000. - Владивосток, 2000. 144-145 с.
6. Филатов О.К. Основные подходы к построению информационной модели процесса обучения // Ж. Информатика и образование. –2007. № 6. - С.3-7.